

ANTROPOCENTRISTLIK PARADIGMADA SOMATIKALÍQ FRAZEOLIGIZMLERDÍN XÍZMETI

S.Shinnazarova

Ájiniyaz atındađı Nókis mámleketlik pedagogikalıq institutı
ilologiya ilimleriniń kandidatı, docent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18230627>

Annotatsiya. Maqolada qoraqalpoq tilidagi somatik frazeologizmlar analiz qilingan. Etalonlar, lingvokulturemalar, metaforalar va frazeologizmlarning lingvokulturologik birlik ekanligi ilmiy dalillangan. Frazeologizmlarning tillik xizmatlari haqida ilmiy xulosalari berilgan.

Abstract. В статье анализируется соматическая фразеология в каракалпакском языке. Научно доказано, что стандарты, лингвокультуремы, метафоры и фразеологизмы являются лингвокультурологическими единицами. Даны научные выводы о лингвистической службе фразеологизмов.

Abstract. The article analyzes somatic phraseology in the Karakalpak language. It has been scientifically proven that standards, linguoculturemes, metaphors and phraseological units are linguoculturological units. Scientific conclusions about the linguistic service of phraseological units are given.

Kalit swzlar: somatik frazeologizmlar, semantika, emocionalь va ekspressiv xizmati, etalon, ekstralingvistik faktor, millat va madaniyat, kumulyativ, lingvomadaniyatshunoslik.

Ключевые слова: соматические фразеологизмы, семантика, эмоционально-экспрессивная служба, эталон, экстралингвистический фактор, нация и культура, кумулятив, лингвокультурология.

Key words: somatic phraseological units, semantics, emotional and expressive service, standard, extralinguistic factor, nation and culture, cumulative, linguoculturology.

Házirgi dáwirde antropocentrizm jónelisiniń rawajlanıwı menen quramında somatikalıq birlikleri bar bolğan frazeologizmlerdi izertlewge ayrıqsha dıqqat bólinbekte. Til elementleri óz ara tıgız baylanıslılıqta. Usı baylanıslılıq bir tutas sistemanı payda etedi. Usı sistemalardıń biri frazeologiyalıq sistema bolıp, onda tillik nızamlılıqlar arqalı somatikalıq frazeologizmlerdi bólip alıp izertlew arqalı onıń búgingi kúnge shekem ashılmağan tıń tárepler tillik ilimiy baha beriw arqalı lingvomádeniy tárepleriniń ilimdegi bashqların toltırıw, mashqalalı sorawlar juwap hám sheshimler tabıwdan ibarat bolıp esaplanadı. P.Najimovtıń birgelikte avtorlıqtađı «Til bilimin izertlewde antropocentrizlik paradigma» atamasındađı maqalasında (1.187-188) qaraqalpaq til biliminiń rawajlanıwındađı ózgeris sıpatında tariyxıy-salıstırmalı metod hám sistemalı-strukturalıq izertlewler menen bir qatarda qalıplesip baslağan antropocentrizlik bađdar haqqında ayılğan.

Maqalada antropocentrizlik paradigmanıń rawajlanıwı menen til bilimde lingvokulturologiya, etnolingvistika, psixolingvistika sıyaqlı bađdarlar payda bolıp, onıń sebebi sıpatında izertlewshilerdiń tek tildi emes, al ruwxıy kúshlerdi de izertlewge bađdarlanganı ayıladı. Bul maqala qaraqalpaq til bilimin kelesi wakıtlarda antropocentrizlik paradigma tiykarında izertleniwi kerekligin ayrıqsha atap kórsetedi.

Tildi tereń úyreniwde joqarıdağı sıyaqlı lingvokulturologiyalıq analiz principlerin keńeytiw, olardan nátiyjeli paydalanıw búgingi til iliminiń áhmiyetli máseleleriniń biri esaplanadı. Til hám mádeniyat- bul sociallıq áhmiyetke iye bolǵan xabardı saqlaw, áwladtan-áwladqa jetkeriw, mádeniyatlar aralıq qarım-qatnaslardı ámelge asırıw hám onı rawajlandırıw qásiyetine iye bolǵan ózgeshe qubılıs. Bunda ol hám mádeniyat jemisi, hám onıń bar ekenliginiń baslı shárti sıpatında mádeniyattıń kelbetin belgilewshi, miyras ekenligin támiyinlewshi faktor wazıypasın atqaradı. Sonlıqtan da, qaraqalpaq tilin dúnya til biliminde jetekshi paradigmalardıń biri bolǵan antropocentrizm tiykarında izertlew kerek. Bul qaraqalpaq til iliminiń rawajlanıwın ele de joqarı basqıshqa kóteriwi menen birge tildiń jámiyet, mádeniyat, milliy mentalitet hám ruwxıyat penen tıǵız baylanısın kórsetiwge xızmet etedi.

Shumer tilinde: zag – jaq, búyir, túrkiy tilinde: zaǵ, jaq, djaq – jaq, búyir; shumer tilinde: emek – til, túrkiy tilinde emek – emuk – til; shi (zi) ómir; jan, túrkiy tilinde жи (чи, dji, zi) adam mánisin beretuǵın qosımta (ulıwma túrkiy tilge tán) (bul jerde shı/-shi adam mánisindegi atlıq sóz jasawshı affiks názerde tutılǵan: balıq – balıqshı, suw – suwshı (S.Shınnazarova); shumer tilinde geshtuk – qulaq, túrkiy tilinde eshtuk – esitiletuǵın qubılıs.[4.55].

Demek, bul orında túrkiy tilindegi qollanılatuǵın dene músheleriniń atamaları óz kelip shıǵıwı boyınsha eń eski leksikalıq qatlamǵa kiretuǵınlıǵın usı sıyaqlı birlikler dálilleydi. Demek, qaraqalpaq tilindegi *geshtek* – jaslardıń bázim otırıspaǵı ataması, usı eski shumer tilinen túrkiy tiline ótken tıp mánisi geshtuk – esitiw (qulaq) – geshtek sıyaqlı birlikke awısqanın, al geshtekte oyn-zawıq qulaq arqalı esitiliw xızmetine qaray etimologiyalıq jaqtan tıpkilikli forması menen tikkeley baylanıslı, dep esaplaydı.

Demek, dene músheleri atamaların eń eski tillik qatlamǵa kiriwin esapqa alsaq, tildiń qalıplesiwi barısında somatikalıq úzliksiz qollanıwda bolǵanlıǵın moyınlaw múmkin.

Til biliminde dene músheleri atamaları grek tilindegi (soma - dene) ataması menen baylanıslı bolıp, ilimiy izertlewlerde bul termin somatikalıq birlikler, somatizm – adam dene músheleri atamaları túsiniǵi menen belgili. Dene múshe atamaları barlıq tillerde de jeke túrinde de, frazeologizmler quramında da ónimli túrde ushırasadı. Somatizmler kóp mánili sózlerdi, metaforalardı, jańa sózlerde jasay alıw imkaniyatınıń keńligi menen ajralıp turıwı menen birgelikte frazeologizmlerde dominanta bolıp keledi. Demek, somatizmlerdiń tilde jedel qollana alıw múmkinshiligi – usı til birlikleriniń xızmetine qatnaslı. Sebebi, adam balası eń dáslep insaniyattıń sanalı ómirge qádem basıwında dene músheleriniń járdemi arqalı dáslep ózin ózi tanıp, ańlap bile baslaydı. Denesin tanıp biliw arqalı, usı somatikalıq birliklerdi, dene múshesiniń atamasın, sırtqı tábiyiy tásirde (suwıq, ıssı, ıǵallıqqa beyimligi hám basqa da reaksiyaların) átirapındaǵı ózin qorshaǵan dúnya menen salıstırmalı túrde baha beriwi nátiyjesinde bul atamalar, ásirese, tek denotativlik semada emes, al konnotativlik semada tillik aylanısqa túse baslaydı.

Náreste dúnyaǵa kelip dógerindegi zatlardı suw, nan, ata-anam dep tanıwı menen birge, óz fiziologiyalıq dene qurılısın mınaw – qol, bas, awız, kózim sıyaqlı óz atı menen tanıp bile baslaydı. Al, frazeologizmler quramında dene atamaları obrazlılıqtı payda etip, mánilik jaqtan túrlene aladı.

Á.Bolǵanbaev qazaq tilindegi dene músheleri atamaları qatnasqan frazeologizmlerdi «anatomiyalıq atawlarǵa baylanıslı frazeologizmler» degen atama menen beredi hám qazaq tiliniń kóp tomlıq túsindirme sózliginde 4200 frazeologizmlerdiń kirgenin belgilep kórsetedi. Ilimpaz dene múshe atamaları menen kelgen frazeologizmlerdi bes toparǵa bólip: bas músheler, qol músheleri, gewde – sırtqı músheler, ishki músheler, ayaq músheleri dep qarastıradı.[5.132].

Somatizmlik birlikler qaraqalpaq tilinde ásiyese, kóp mánili sózler, metaforalar quramında metaforalardıń payda bolıwında da tirek leksema xızmetin atqaradı.

Somatikalıq frazeologizmler barlıq tiller ushın universallıq sıpatqa iye. Mısalı, rus til biliminde dene músheleri leksemasınıń sózlik definiciyasına «adam organı ushın hám onıń sırtqı kórinisi», adam korpusı (tulǵası Sh.S.) [6.134]., «Adam hám haywanatlar, olardıń fizikalıq forması, organizmniń bólimleri, bas bólimnen baslanıwı hám juwmaqlanǵan bólimi» [7.793]. dep anıqlama beredi. Sonday-aq, rus tili leksikasında adam dene múshesi ataması 74 leksema menen berilip, sonnan 59 dene múshesi ataması frazeologizmler quramında somatikalıq komponentler arqalı bildiriliwi de atap kórsetilgen. Qaraqalpaq tilinde de, ádette leksikamızda somatizmler (bunnan bilay dene múshe atamaları) ónimli túrde ushırasadı.

Qaraqalpaq tiliniń tórt tomnan ibarat túsindirme sózligi kóleminde jeke túrinde qollanılatuǵın somatizmlerdi hám frazeologizmler quramında qollanılmaytuǵın frazeologizmlerdi salıstırǵanıwızda, QTTS da ulıwma tórt tominıń bárinde jámi 195 somatizm qollanılıp, sonnan 150 i frazeologizmler quramında ushırasatuǵınları, al 45i frazeologizmler quramında qollanbaytuǵınları, jeke túrdegi óz tiykarǵı nominativlik (ataw) semasında qollanılauǵınları bolıp esaplanadı. Dene músheleri atamaları tek adamǵa tiyisli bolıp qalmastan, ol haywanat dúnyasına da tiyisli ortaqlıq birlikler bolıp sanaladı. Ayrım waqıtlarda haywanat dene músheleri menen adam músheleri atamalarında birdeylik, yaǵnıy birdey formada aytıluwı, jazılıwı, birdey máni ańlatılıwı sıyaqlı uqsaslıq bolǵanı menen, derlik kópshilik jaǵdayda haywanatlardıń denesiniń fiziologiyalıq ózgesheligi, jaratılısı, tábiyatqa beyimlesiwi (júziwi, ushıwı, jer bawırlap júriwi hám t.b. da baslı belgelerine qarap) pútkilley basqasha leksemalar menen, óz ara uqsamaytuǵın birlikler menen atalıwı da ushırasadı. Mısalı: bas, kóz, ayaq, qan, súyek, bel, tamır, qulaq, murın sıyaqlı dene músheleri atamaları adamlarǵa da, haywanatlarǵa da ortaqlı bolsa, al adamlarda ushıraspaytuǵın, tek haywanatlardıń óz fiziologiyalıq dúzilisenin kelip shıǵıp qollanılauǵın: iri mal túrlerinde: hawke, tuyaq, ultabar, qırıqqat, múyiz, qılshıqlı terisi, shuwı (joldası, sarpayı), uzın quyrıqları, túyede: órkeshe, jılqıda: jalı, quslarda, mısalı tawıqta: jemsek, dumǵoza, qanatı, pári; balıqta: qalashları, saǵaq, uyqulaǵı, pańqıldawıǵı, uwıldırıǵı; jılanda: kebi, uwlı tisi hám basqa da ózine tán dene múshelerine iye ekenligi hám adam dene múshelerinen pariqlanıwı kózge taslanadı. Sonlıqtan da, somatizmler ataması ulıwma til biliminde haywanat dene múshesi atamaları emes, al adam dene músheleri túsiniğinde keń tanımалılıqqa iye. Haywanat denesi músheleri atamaları bolsa adam dene músheleri atamaları menen ulıwmalıq xarakterge iye bolıwı menen birge, til iliminde fauna atamaları, jánwarlardıń dene múshesi atamaları animalistik birlikler dep atalsa, al quramında haywanat dene músheleri atamaları menen kelgen frazeologizmlerdiń T.J.Mıqtıbaeva: «zoosemizm», «zoo frazeologizm», «frazeonimlik edincalar», «faunalıq atamalar», «zoonimli-animallı frazeologizmler», «frazeologiyalıq zoonimler», ján-janıwarlar atamalarına baylanıslı frazeologiya sıyaqlı hár túrli terminler menen berilmekte» [8.11]. - dep kórsetedi. Demek, til iliminde somatikalıq frazeologizmler adam dene múshesi ataması tirek sóz sıpatında qatnasıwınan jasalǵan frazeologizmler.

Tildiń frazeologiyalıq qorı, solardan somatizmlik frazeologizmler de lingvokulturologiyaniń quram bóleklerinen bolıp tabıladı. Bul haqqında Sh.Abdınazimov hám X.Tolıbaev: «Tildiń frazeologiyalıq baylıǵı xalıq mentaliteti, mádeniyatı jóninde bay maǵlıwmatlardı usınadı. Olarda xalıqtıń tariyxı, mif, úrp-ádetler, máresim hám ruwxıylıǵı tuwralı kóz qarastarı ózgermey saqlanǵan boladı» [9.64].

Demek, somatikalıq frazeologizmler de etalonlar, paremiyalar, stereotipler, simvollar, metaforalar, obrazlar, rituallardıń qaratında lingvokulturologiyaniń predmeti bolıp sanaladı.

Sunday-aq, bul miynette I.Yusupovtń qosıq qatarlarındaǵı frazeologizmlerden adam múshelerine baylanıslı somatikalıq frazeologizmlerden ayırımın qaraqalpaq xalqınıń milliy dástúrlerine baylanıslı lingvokultremalar dep kórsetedi. Mısalı: *Awız tiyiw* frazeologizmi – nan, awqattıń shetinen awız tiyiw hám qonaq, miyman bolıw mánisin bildiriwi, *diz shógiw* – frazeologizmi arqalı xalıqtıń mın jıllıq yadında saqlanıp kiyatırǵan patsha hám xanlardıń aldında diz shógiw arızın aytıwı, *ǵarǵa tamır* – frazeologizminde túrkiy xalıqlarınıń tuwısqanlıǵınıń tereńligi, al *beline belbew buwıw* – frazeologizminde ǵarrılarga shapan jabıw húrmetlew túsiniǵi menen birge olarǵa qolqanat bolıw, járdem beriw semaları jámlengenligin kórsetedi. Haqıyqatında da, bul frazeologizmlerde qaraqalpaq xalqınıń milliy úrp-ádet dástúrleri, qádiriyatları, sana-sezimi óz kórinisine iye. Bul sıyaqlı milliy mádeniyatımız, xalıqtıń diniy isenimleri menen baylanıslı bolǵan somatikalıq frazeologizmlerden kóplep mısallar keltiriwge boladı. «*Awızın jaman jerden tesken – retsiz sóleydi, pátiwasız*» [9.20] dep berilgen túsiniwte tek qaraqalpaq xalqınıń emes, al ulıwma musulman xalıqlarınıń kózqaraslarındaǵı ulıwmalıqtı kóriw múmkin. Sebebi, adam balası, onıń músheleri jaratıwshı tárepinen jaratılǵanlıǵı, adam awızınıń óz ornında emes, al ornı basqa jerden jaratıldı degen pikirde onıń orınsız, uyatsız sózlerdi sóylew jaǵdayı názerde tutılǵan.

Juwmaqlap aytqanda, demek hár qanday xalıqqa, millette tán bolǵan milliy-mádeniy ózgeshelikler, eń dáslep sózlerde sáwlelenedi. Al, belgili túsiniwke ańlatatuǵın sózler, frazeologizmler til iyeleri sanasında qalıplesken túsiniwlerdiń eń zárúr, áhmiyetli táreplerin kórsete alıw imkaniyatına iye.

ÁDEBIYATLAR

1. Нажимов П., Матжанова А. Тил билимин изертлеўде антропоцентристик парадигма. - ӨзР ИА ҚБ Хабаршысы. Нөкис, №4 (265), 184-187-бетлер.
2. Abdinazimov Sh. Qaraqalpaq tili tariyxı. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 2014. – B. 31. .
3. Махмуд Қошғарий. Девону луғатит турк (С.Муталлибов редакторлығында). – Т.: Ўзбекистон ССР ФА, 1960. – 498 б.
4. Бахти А. Шумеры, скиф, казахи. – Алматы, 2004. – С. 55.
5. Болғанбаев Ә. Анатомиялық атаўларға байланысты фразеологизмдер // Қазақ тилиниң түсіндірме жасау тәжірибелері. – Алматы: Ғылым, 1989. – Б. 105-132.
6. Бергсон А. Собрание сочинений. Т. I. – М., 1992. – С. 134.
7. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1999. – С. 793.
8. Мықтыбаева Т.Ж. Қазақ және ағылшын тилдериндеги анімалістіл фразеологизмдердің копнативтік семантикасы: филол. ғыл. ... канд. дисс. – Алматы, 2005. – Б. 11.
9. Abdinazimov Sh., Tolibaev K. Lingvokulturologiya. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 2020. – B. 64.
10. Пахратдинов Қ., Бекниязов Қ. Қарақалпақ тилиниң фразеологизмлер сөзлиги. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2018. – Б. 20.